

HER & MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

NÚMERO 20 · AÑO 2019 · EDICIONES TREA · ISSN 2462-6457

TREA

Recreación histórica, pasado y patrimonio

MONOGRAFÍAS

DARÍO ESPAÑOL SOLANA: Historia para todos: recreación histórica, didáctica y democratización del conocimiento

♦ **PAULA JARDÓN GINER | CLARA ISABEL PÉREZ HERRERO:** La reconstrucción dramatizada en espacios arqueológicos: interacciones en yacimientos valencianos

♦ **MARÍA DEL MAR FELICES DE LA FUENTE | JULIA HERNÁNDEZ SALMERÓN:** La recreación histórica como recurso didáctico: usos y propuestas para el aula

♦ **RUBÉN SÁEZ ABAD:** Arqueología experimental de la poliorcética antigua y medieval. El uso de las máquinas de asedio como recurso expositivo e investigador

♦ **YEYO BALBÁS:** Recreación histórica del alto Medievo: esclareciendo una época oscura

♦ **JESÚS GERARDO FRANCO CALVO | ANTONIO HERNÁNDEZ PARDOS | JESÚS JAVIER JAMBRINA**

CAMPOS: Una forma didáctica de acercarnos al patrimonio: la recreación histórica «Peracense siglo XIII»

♦ **GLÓRIA SOLÉ:** A «história ao vivo»: recriação histórica de uma feira medieval no castelo de Lindoso em Portugal

♦ **ANTONIO ROJAS RABANEDA:** La recreación histórica en Cataluña como recurso de la socialización del conocimiento

ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE

JORDI CAMPILLO QUINTANA: Mapa de l'espoli del patrimoni historicoartístic a Catalunya (1983-2015): aproximació quantitativa i qualitativa

♦ **AMAIA ARRIAGA:** De la educación a la mediación. Tensiones en torno a la situación de las educadoras y al trabajo con los públicos en museos y centros de arte

♦ **IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI:** Museografías imposibles. De la exposición de videoarte como problemática a la transformación del museo en plataforma de contenidos audiovisuales como solución

♦ **ROLANDO DONDARINI | BEATRICE BORGHI | FILIPPO GALLETTI:** Il «Passamano per San Luca» a Bologna (Italia) tra rievocazione storica e didattica

♦ **SANTOS M. MATEOS RUSILLO:** ¡Toc, toc, toc! El cómic llama a la puerta de los museos de arte

♦ **FÁTIMA MARCOS FERNÁNDEZ | SONIA MARTÍNEZ BUENO | FRANCISCO ORTEGA:** Patrimonio paleontológico y marca territorio: Cuenca y sus dinosaurios

♦ **ANTONIO HERNÁNDEZ PARDOS | JESÚS JAVIER JAMBRINA CAMPOS:** Una forma didáctica de acercarnos al patrimonio: la recreación histórica «Peracense siglo XIII»

♦ **GLÓRIA SOLÉ:** A «história ao vivo»: recriação histórica de uma feira medieval no castelo de Lindoso em Portugal

♦ **ANTONIO ROJAS RABANEDA:** La recreación histórica en Cataluña como recurso de la socialización del conocimiento

MISCELÁNEA

Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques
Específiques

HER & MIUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

20

NÚMERO 20, AÑO 2019

Recreación histórica, pasado y patrimonio

Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques
Específiques

■ TREA ■

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Dirección

Joan Santacana Mestre Universitat de Barcelona
Nayra Llonch Molina Universitat de Lleida

Secretaria científica

Verónica Parisi Moreno Universitat de Lleida

Coordinación del número

Darío Español Solana Universidad de Zaragoza

Consejo de redacción

Beatrice Borghi Università di Bologna
Roser Calaf Masachs Universidad de Oviedo
Laia Coma Quintana Universitat de Barcelona
José María Cuenca López Universidad de Huelva
Antonio Espinosa Ruiz Vila Museu. Museo de La Vila Joyosa
Olaia Fontal Merillas Universidad de Valladolid
Carolina Martín Piñol Universitat de Barcelona
Joaquim Prats Cuevas Universitat de Barcelona
Pilar Rivero García Universidad de Zaragoza
Gonzalo Ruiz Zapatero Universidad Complutense de Madrid

Consejo asesor

Leonor Adán Alfaro Dirección Museológica de la Universidad Austral (Chile)
Silvia Alderoqui Museo de las Escuelas de Buenos Aires (Argentina)
Konstantinos Arvanitis University of Manchester (Reino Unido)
Mikel Asensio Brouard Universidad Autónoma de Madrid
Darko Babic Universidad de Zagreb (Croacia)
José María Bello Diéguez Museo Arqueológico e Histórico da Coruña
John Carman Birmingham University (Reino Unido)
Glòria Jové Monclús Universitat de Lleida
Javier Martí Oltra Museo de Historia de Valencia
Clara Masriera Esquerra Universitat Autònoma de Barcelona
Ivo Mattozzi Libera Università di Bolzano (Italia)
Maria Glória Parra Santos Solé Universidade do Minho (Portugal)
Rene Sivan The Tower of David Museum of the History of Jerusalem (Israel)
Pepe Serra Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Jorge A. Soler Díaz Marq-Museo Arqueológico de Alicante
Sebastián Molina Puche Universidad de Murcia

Envío de originales <http://raco.cat/index.php/Hermus/index>

Dirección editorial **Álvaro Díaz Huici**
Compaginación **Alberto Gombáu [Proyecto Gráfico]**

ISSN 2462-6457

Presentación

- 4-5 Recreación histórica, pasado y patrimonio
Historical reenactment, past and heritage
DARÍO ESPAÑOL SOLANA

Monografías

- 7-23 Historia para todos: recreación histórica, didáctica y democratización del conocimiento
History for everyone: historical reenactment, didactic and democratization of knowledge
DARÍO ESPAÑOL SOLANA
- 24-38 La reconstrucción dramatizada en espacios arqueológicos: interacciones en yacimientos valencianos
Historical reenactment in archaeological places: interactions in valencian sites
PAULA JARDÓN GINER | CLARA ISABEL PÉREZ HERRERO
- 39-53 La recreación histórica como recurso didáctico: usos y propuestas para el aula
Historical Recreation as a Didactic Resource: Uses and Proposals for the classroom
MARÍA DEL MAR FELICES DE LA FUENTE | JULIA HERNÁNDEZ SALMERÓN
- 54-69 Arqueología experimental de la poliorcética antigua y medieval. El uso de las máquinas de asedio como recurso expositivo e investigador
Experimental Archaeology of Ancient and Medieval Poliorcetic. Use of Siege Machines as an Exhibit and Research Resource
RUBÉN SÁEZ ABAD
- 70-84 Recreación histórica del alto Medioevo: esclareciendo una época oscura
Historical re-enactment of the high Middle Ages: enlightening a dark age
YEYO BALBÁS
- 85-101 Una forma didáctica de acercarnos al patrimonio: la recreación histórica «Peracense siglo XIII»
A didactic way of approaching heritage: the Historical Reenactment «Peracense 13th century»
JESÚS GERARDO FRANCO CALVO | ANTONIO HERNÁNDEZ PARDOS | JESÚS JAVIER JAMBRINA CAMPOS
- 102-122 A «história ao vivo»: recreação histórica de uma feira medieval no castelo de Lindoso em Portugal
The «Living History»: Historical Recreation of a Medieval Fair in the Lindoso Castle in Portugal
GLÓRIA SOLÉ

- 123-147 La recreación histórica en Cataluña como recurso de la socialización del conocimiento
Re-enactment in Catalonia as a resource for the socialization of knowledge
ANTONIO ROJAS RABANEDA
- 148-165 Il «Passamano per San Luca» a Bologna (Italia) tra rievocazione storica e didattica
The «Passamano per San Luca» in Bologna (Italy) between historical re-enactment and didactics
ROLANDO DONDARINI | BEATRICE BORCHI | FILIPPO GALLETTI

Artículos de temática libre

- 167-188 Mapa de l'espoli del patrimoni historicoartístic a Catalunya (1983-2015): aproximació quantitativa i qualitativa
Catalonia's historical-artistic heritage's map of the plundering (between 1983-2015). Quantitative and qualitative approach
JORDI CAMPILLO QUINTANA
- 189-206 De la educación a la mediación. Tensiones en torno a la situación de las educadoras y al trabajo con los públicos en museos y centros de arte
From education to mediation. Tensions over the status of educators and audience participation in museums and art centres
AMAIA ARRIAGA
- 207-220 Museografías imposibles. De la exposición de videoarte como problemática a la transformación del museo en plataforma de contenidos audiovisuales como solución
Impossible Museographies. From the video-art exhibition as a problem to the transformation of the museum into audiovisual content platform as a solution
IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI
- 221-253 ¡Toc, toc, toc! El cómic llama a la puerta de los museos de arte
Knock! Knock! The comic calls at the door of the art museum
SANTOS M. MATEOS RUSILLO
- 254-268 Patrimonio paleontológico y marca territorio: Cuenca y sus dinosaurios
Palaeontological Heritage and Brand Territory: Cuenca and its dinosaurs
FÁTIMA MARCOS FERNÁNDEZ | SONIA MARTÍNEZ BUENO | FRANCISCO ORTEGA

Miscelánea

- 270-273 Jordi Arcos-Pumarola: El patrimoni literari com a recurs turístic i educatiu: anàlisi de les destinacions literàries. Tesis doctoral, Universitat de Lleida, 2019
NÚRIA GUITART CASALDERREY

ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE

Museografías imposibles. De la exposición de videoarte como problemática a la transformación del museo en plataforma de contenidos audiovisuales como solución

Impossible Museographies. From the video-art exhibition as a problem to the transformation of the museum into audiovisual content platform as a solution

IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI

Recepción del artículo: 24-07-2019. Aceptación de su publicación: 13-01-2020
HER&MUS 20 | AÑO 2019, PP. 207-220

Museografías imposibles. De la exposición de videoarte como problemática a la transformación del museo en plataforma de contenidos audiovisuales como solución

Impossible Museographies. From the video-art exhibition as a problem to the transformation of the museum into audiovisual content platform as a solution

IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI

Iván de la Torre Amerighi
Universidad de Málaga
ita@uma.es

Recepción del artículo: 24-07-2019. Aceptación de su publicación: 13-01-2020

RESUMEN: La evaluación y análisis de *No lo llames Performance / Don't call it Performance* (2003-2005) y de otras exposiciones internacionales de idéntica índole desde inicio del siglo XXI hasta nuestros días, como han podido ser *Monocanal* (2003), *40 Years videoart.de*, *Digital Heritage: Video Art in Germany from 1963 to the present* (2006), *Thirty Years of Chinese Contemporary Art-Moving Image in China* (2011) o *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015* (2015-16) ha permitido reflexionar sobre la posibilidad o imposibilidad, perceptiva y espacio-temporal, de enfrentar al visitante con una exposición colectiva y monográfica de video arte o video-performance siguiendo parámetros museográficos establecidos para otras expresiones artísticas.

Los fracasos y fracturas percibidas en el encuentro entre medios audiovisuales y la exposición como cauce no natural para su visibilización conllevan poner en cuestión las opciones y posibilidades que tiene la institución museística para proyectar y difundir colecciones y contenidos audiovisuales, evaluando como solución su posible transformación en plataforma de difusión de los mismos, entre una nueva clase de espectadores que deben ser tratados ya como clientes-consumidores.

PALABRAS CLAVE: Videoarte, Artes visuales, Exposición, Museografía, Museos, Centros de arte

ABSTRACT: The evaluation and analysis of *No lo llames performance / Don't call it Performance* (2003-2005) has allowed us to reflect on a series of perceptual and spatio-temporal conflicts faced by the visitors to a collective and monographic exhibition of video-art or video-performance. The difficulty lies in adjusting the needs of video creation to museographic parameters established for other artistic expressions. Other international exhibitions of the same kind from the beginning of the 21s century to the present, as they could have been *Monocanal* (2003), *40 Years videoart.de* (2006), *Thirty Years of Chinese Contemporary Art-Moving Image in China* (2011) and *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015* (2015-16), demonstrate this.

The failures and fractures perceived in the encounter between audiovisual media and the exhibition as an unnatural channel for its visibility entails putting into question the options and possibilities that the museum institution has to project and disseminate audiovisual collections and content. A possible solution would be the transformation of the museum into a platform for the diffusion of audiovisual content among a new class of viewers who should be already treated as customers-consumers.

KEYWORDS: Video Art, Visual Arts, Exhibitions, Museography, Museums, Art Centers

EL DETONANTE Y LA PROBLEMÁTICA

El detonante de la reflexión teórica que se encauza a través del presente artículo fue la exposición *No lo llames performance / Don't call it Performance*, un proyecto que entre 2003 y 2005 evolucionó desde ciclo de exhibiciones audiovisuales a exposición dentro de valores museográficos tradicionales (DA2, Domus Artium 2002, s.f.). Gestada entre el MNCARS (Madrid) y el Centro Párraga (Murcia), en itinerancia, y tras una transformación del modelo, iba a llegar hasta el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC, Sevilla), el Domus Artium (DA2, Salamanca), el Museo del Barrio (Nueva York) para finalizar en el Konceptkonstmuseum (Rydboholm, Suecia).

El proyecto comisariado por Paco Barragán y originalmente desarrollado por el MNCARS (Auditorio Sabatini, de 9 a 26 de octubre de 2003) en colaboración con el Centro Párraga de Murcia (La Fragua, de 10 a 25 de octubre de 2003), se inauguró de manera paralela bajo un planteamiento que se circunscribió a la tipología de ciclo audiovisual (12 sesiones en el caso de la institución madrileña y 10 en el caso del centro murciano), si bien se hizo acompañar de conferencias puntuales y acciones performativas en vivo (MNCARS, 2003: 2).

La propuesta sufrió una transformación completa posterior que modificó el cariz del evento: de ciclo audiovisual y encuentro de creadores y actuaciones en vivo pasó a estructurarse como exposición en el sentido más ortodoxo del término. Ya en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde el proyecto abandonó su condición de ciclo audiovisual inicial, fue tratado como una «exposición [que] analiza la vigencia de esa idiosincrasia performativa en el arte actual a través de las propuestas de una treintena de artistas internacionales» según indicaba la información difundida por la institución (CAAC, s.f.). Ello fue posible porque la difusión y accesibilidad de los medios de grabación videográfica desde al menos la década de los ochenta del siglo pasado había permitido transformar la performance (la actual y la histórica), que en un principio estaba destinada a desarrollarse en tiempo real y para público en vivo, en una disciplina nueva, que era ya posible presentar museológicamente (Goldberg, 2004: 27). No es menos cierto que pioneros de la performance y la acción, como Gina Pane en *Action Escalade anesthésiée* (1971), entendieran la dimensión *constativa* como extensión inseparable de la dimensión *realizativa*, de modo que

la dimensión representativa no cancela la realizativa, ni la comunicación de la acción

afecta a la experiencia singular e irreplicable, que ya fue, pero que en su acontecer fue pensada para ser externamente recordada y parcialmente representada. La representación forma por ello parte de la acción (Sánchez, 2014: 97).

Desde ese momento comenzaron a detectarse algunas problemáticas inherentes a la mutación del formato seleccionado y a las fricciones que emergían de la compleja relación entre videoarte y exposición. La muestra se desarrolló entre el 9 de marzo y el 9 de mayo de 2004 en las salas del Claustro Norte y en la misma se mostraron, en pantalla o proyección, 45 videoperformances de 26 creadores o colectivos artísticos.

Tanto en el DA2 como en el neoyorquino Museo del Barrio la nómina de artistas y trabajos se amplió. Finalmente fueron 64 los artistas o colectivos seleccionados, quienes presentaron un conjunto de 102 trabajos, lo que casi duplicaba el ciclo original. El total de los videos expuestos suponía que un visitante que quisiera visualizarlos todos debía emplear la inasible cifra de 11 horas, 25 minutos y 46 segundos (DA2, 2004). La propuesta tuvo incluso más trascendencia en el exterior, puesto que *Don't call it Performance* generó en el Museo del Barrio una continuación natural en *Arte ≠ Vida. Actions by Artist of the Americas, 1960-2000*, que se desarrolló entre el 31 de enero y el 18 de mayo de 2008 y convocó registros de acciones performativas de 117 creadores (Cullen, 2008).

En este punto cabría comparar tales cifras con los análisis que han dictaminado el tiempo medio que en un museo tradicional el espectador suele detenerse delante de una obra de arte. Según estudios consolidados (Smith y Smith, 2001: 229) los visitantes solían emplear un tiempo medio de demora receptiva ante una obra artística en una institución museística de 27,2 segundos. Nuevas estadísticas (Carbon, 2017: 1), sin embargo, han estipulado el tiempo de percepción de una obra por parte del visitante en una media de 25,4 segundos, cifra que se eleva con los retornos a determinadas obras hasta los 43,0 segundos.

En *No lo llames performance*, además, se unían otras problemáticas. Al no haber agrupado a los artistas o a sus creaciones por temáticas o haber establecido relaciones entre ellos en los mismos soportes, ya que las obras fueron exhibidas o proyectadas en distintas pantallas, se obligaba al espectador, una vez había concluido de visualizar una, a esperar un determinado tiempo el comienzo de la siguiente videocreación que quisiese visionar, amén de la demora obligada en el desplazamiento por las salas. Con ello, y en el entorno de un modelo expositivo heterodoxo y lógico, se anulaba

cualquier intento de poder valorar en el diseño museográfico, con cierta coherencia, conceptos como circulación y fluidez.

En aquellas mismas fechas, el MNCARS organizó una muestra titulada *Monocanal* que reunió 46 obras videográficas —fechables entre 1996 y 2002— de artistas y creadores españoles coordinada por Berta Sichel, Juan Antonio Álvarez Reyes y Neus Miró (VV.AA, 2003). El proyecto —que pretendía ser una revisión del estado de la videocreación española, continuando con ello la senda pionera establecida por la exposición *La imagen sublime. Video de creación en España (1970-1987)* que comisarió en 1987 Manuel Palacio en ese mismo espacio (Centro de Arte Reina Sofía, 1987)— se organizó, con buen criterio, como un programa de exhibiciones audiovisuales.

Sorteando la tentación de transformarlo en una exposición, *Monocanal* se desarrolló en el Salón de Actos del centro entre el 7 de marzo y el 6 de abril de 2003. En 24 sesiones se fueron exhibiendo, de modo intercalado, los 7 programas creados en los que se agrupaban las piezas. Programas cuya duración fluctuaba entre los 56 (el más corto) y los 77 minutos (el más largo) (VV.AA, 2003).

El verdadero punto de reflexión —llamémoslo *punto de ruptura museográfico*— estriba en la errónea creencia que llevó a pensar que un ciclo audiovisual y una exposición eran meras adaptaciones de un formato superior y global que se supone único. Muy al contrario, ambas representan dos formatos distintos con orientaciones y objetivos muy diferentes. El hecho de que los paradigmas sean tan opuestos hace que se cuestionen los propios de la exposición, y que se pongan en tela de juicio los modelos y especificidades de exhibición que tradicionalmente han venido desplegándose en un museo o centro de arte ante la obra audiovisual. A pesar de lo cual algunos comisarios se asombraban entonces de la inexistencia de exposiciones permanentes de video, al modo de las dedicadas a la pintura o la escultura (Sichel, 2003: 13).

Al no poder acomodar parámetros de exhibición (anclados en conceptos museográficos orientados a dar respuesta a la obra dimensional) a las características del nuevo medio, la videocreación, el videoarte (conceptualmente temporal), ni hacer concordar un conjunto en exceso amplio de éstas manifestaciones con las capacidades de atención del visitante, tales exposiciones como mecanismos dirigidos a enunciar, anunciar y desvelar dejarían de ostentar un sentido **lógico**.

A esta fractura se deberían sumar los nuevos hábitos de los espectadores con respecto a los productos audiovisuales, donde los criterios de inmediatez, de consumo doméstico, de suspensión/continuación a voluntad de la visión de contenidos o la capacidad de auto-programación se han impuesto ya plenamente.

MUSEOGRAFÍAS IMPOSIBLES: LA FRACTURA DE LA EXPOSICIÓN COMO CONCEPTO

Las problemáticas surgidas del encuentro entre dos medios —el video como objeto de expresión artística y la exposición como marco para el encuentro de éste con los espectadores— han dado lugar a reflexiones profesionales en el ámbito museográfico que, en muchos casos, no han sido tenidas en cuenta por el estamento curatorial posteriormente. Un ejemplo perfecto de tales incongruencias es posible testarlo en el ámbito germano. El 9 de noviembre de 2000, en el Museo Ludwig de Colonia se celebró un simposio internacional cuyo largo título —*Video Arts in Museums. Restoration and Preservation. New Methods of Presentation. The Idea of the Original*— ya indicaba que uno de los temas centrales era el de la exhibición de videoarte en los espacios museísticos (Mißelbeck y Turck, 2000).

En la mesa *Discussion: New Methods of Presentation*, los participantes se reafirmaron en las problemáticas que suscitaba la integración del resto de las artes con los media-art. En paralelo se decantaban por mantener los formatos de las videocreaciones en las que fueron creadas, manifestaban la necesidad de pensar en los espectadores y visitantes, y apuntaban como solución la búsqueda de espacios virtuales como sustitutos plausibles de los espacios físicos. Como apuntó Christine van Assche, entonces *chief curator* del Centro Pompidou:

it is almost easier to be virtual than to have to deal with problems of physical space. With physical space, the issue is always size. In virtual space, this problem does not exist. So we have to fight in two fronts. It is very important that museums have their space, particularly in connection with new presentations (VVAA, 2000: 122).

A pesar de todas estas advertencias, algunos años más tarde, la exposición *40 Years videoart.de. Digital Heritage: Video Art in Germany from 1963 to the present*, que se desarrolló en el Museo Ludwig volvió a incidir en un formato inadecuado e inabarcable. Aquella mirada panóptica que recorría cuatro décadas de videoarte en (y desde) Alemania, elegía presentarse a través de una exhibición y una museografía eminentemente espacial y cronológica que mostraba 59 videocreaciones de otros tantos creadores o colectivos artísticos. El proyecto, que se desarrolló entre el 21 de marzo y el 21 de mayo de 2006, se desplegó coordinada y contemporáneamente junto con la *Kunsthalle* de Bremen, la *Städtische*

Galerie im Lenbachhaus de Munich, el *ZKM* de Karlsruhe, el *K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen* de Dusseldorf y el *Museum der bildenden Künste* de Leipzig (Frieling y Herzogenrath, 2007).

Es posible observar que tales fallas se han venido repitiendo a nivel internacional y en cualquier institución. El Broad Art Museum, dependiente de la Michigan University State, produjo entre el 17 de octubre de 2015 y el 14 de febrero de 2016 la muestra *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015*. La propuesta pretendía exhibir una panorámica global del videoarte desde su nacimiento en la década de 1960 con artistas como Andy Warhol y Nam June Paik hasta la actualidad (Broad Museum, s.f.). Este proyecto fue el último comisariado por el director de la institución, Michael Rush, un reconocido experto en la materia y autor de los conocidos manuales *Video Art* y *New Media in Art*, ambos editados por Thames & Hudson.

El montaje museográfico en dicha ocasión optó por dos sistemas combinados de visualización de las piezas: grandes pantallas *led* con campanas de sonido que aislaban el audio e impedían interferencias sonoras entre uno u otro video, y un sistema tradicional de video en monitores con cascos de audio individualizados. Los problemas temporales y de desconexión del público para con un formato tan exigente, amplio e inadaptado a la museografía tradicional se reprodujeron también cuando la muestra viajó en itinerancia hasta el CAFA —Art Museum de Beijing— y el Redtory Museum of Contemporary Art, en Guangzhou, China (Broad Museum, s.f.).

Algunos años antes, el Minsheng Art Museum de Shanghai había programado la muestra *Thirty Years of Chinese Contemporary Art-Moving Image in China (1988-2011)*, que se desarrolló entre el 9 de septiembre y el 27 de noviembre de 2011 y que fue comisariada por JuXing He, Tiehai Zhou, Xiaoyan Guo. La muestra reunió más de cien videoocreaciones de 57 creadores contemporáneos chinos que fueron mostradas simultáneamente (Tinari, 2011).

Siendo tres los componentes fundamentales del proyecto expositivo —aquello que queremos (de)mostrar, el espacio dónde lo mostramos y las personas que reciben lo mostrado dentro del espacio donde se exhibe—, una de las problemáticas que más evidentes se han hecho dentro de este triángulo irregular, ha sido aquella de la ocupación del espacio con un determinado número de obras, casi siempre excesivo, sin tener en cuenta las necesidades físicas y psicológicas del espectador.

Como indicaba Rico: «...es como si en un libro introdujéramos más textos y más imágenes de las que son correctas para una lectura normalizada» (Rico Nieto, 2012: 139). El hecho se agrava, siguiendo el símil planteado, si las páginas de ese supuesto libro

no se pudieran pasar para aligerar la interpretación porque cada una exigiera una temporalidad prefijada de lectura y comprensión. Esta es la diferencia entre el videoarte y las artes plásticas dimensionales.

Siendo francos, sí es posible detectar que durante la última década las exposiciones dedicadas a otorgar difusión a estos cauces expresivos han tendido a reducir la nómina de artistas y obras. Y también a multiplicar las formas de dar visibilidad a la video-creación. En 2011, *Desperate Acts. Performance Into Art*, muestra en torno a los procesos performativos coordinada por Maurizio Pellegrin y Gerald Pryor en la Macy Art Gallery dependiente de la universidad de Columbia, exhibió conjuntamente videoperformances, video stills, instalaciones interactivas, fotografías digitales... de únicamente diez artistas internacionales, programando conjuntamente acciones en vivo (Hamer, 2011).

Otras propuestas se han centrado en el debate en torno a la producción de imágenes y la construcción de significado, rebajando la importancia expositiva del producto creativo final. En 2014 el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) inauguró *Per/Form. Cómo hacer las cosas con [sin] palabras*. Comisariada por Chantal Pontbriand se reflexionaba sobre la performance y la performatividad mediante una exposición que, sin renunciar a exhibir físicamente 16 instalaciones, se desplegaba de modo inseparable como un evento organizado en torno a talleres, conferencias y experiencias así como una publicación crítica (Pontbriand, 2014: 11).

Con una mirada avanzada, algunas propuestas han eliminado la exposición de la ecuación y han apostado por nuevos formatos. Tal fue el caso de *Apología / Antología. Recorridos por el video en el contexto español*. La plataforma audiovisual Hamaca y la editorial Cameo —con la colaboración de Tabakalera y la Universidad del País Vasco— editaron en 2016 un conjunto de DVDs y un libro de ensayos que planteaba una revisión crítica de la video-creación nacional desde 1974 hasta 2014. La propuesta antológica —que se denominó video-compilación— reunía 88 vídeos que en total sumaban 647 minutos de visionado total, reunidos en 5 líneas conceptuales, contando también con una versión online de libre acceso (www.apologiantologia.net) que reunió 250 obras (Tabakalera, 2016). En este proceso de orillamiento del formato museográfico tradicional como poco apto para la exhibición de una selección amplia de video-creaciones, se ha vuelto a retomar en fechas recientes el ciclo audiovisual. *Mirada país. Video-creación* pretendió, auspiciada por el Centro Galego de Arte Contemporánea, revisar la «construcción de la imagen videográfica en Galicia desde los años ochenta del siglo xx» (CGAC, 2018). Y lo hizo des-

plegando un programa audiovisual ordenado en 4 sesiones (4, 13, 20 y 21 de diciembre de 2018) donde las creaciones se agrupaban por campos temático-conceptuales.

DE LA NARRACIÓN MONOCANAL A LA VIDEOINSTALACIÓN Y EL VIDEOARTE EXPANDIDO

Las múltiples acepciones del videoarte revelan la complejidad de su definición, que determina un soporte, una estética, unas prácticas artísticas, unos procedimientos técnicos, aunque, finalmente, deba ser considerado como un medio, al igual que el cine (Rodríguez Mattalía, 2008: 139), al igual que la exposición. De este parentesco conceptual se coligen algunos de los motivos de las constantes fricciones entre exposición y videocreación.

En las relaciones intercurrentes entre la imagen en movimiento, el espacio expositivo y el espectador, las propiedades de la videoinstalación han sido bien estudiadas por cuanto afectan al espacio y al público por incluir al primero como parte fundamental de la obra en su operatividad escenográfica. Más interesantes aún son las relaciones espacio-temporales entre imagen y espacio expositivo o de recepción, teniendo en cuenta el aserto premonitorio de Zunzunegui que indicaba que la imagen vídeo no podía existir en el espacio, sino únicamente en el tiempo (1987: 58).

La diferencia entre videoinstalación y video monocanal bascula sobre la desigual relación experiencial que establece el espectador con ambas. En el primer caso el usuario se relaciona con espacio y obra de forma multilateral y, frecuentemente, le resulta necesario emprender un doble desplazamiento: fuera de la obra (físico) y dentro de la misma (mental). Frente al video monocanal solo será posible operar con la obra dentro de un espacio de exhibición del tipo *escena a la italiana*: sentado, inmóvil, en oscuridad o semioscuridad y en silencio, sin posibilidad de interacción. El único espacio físico que recorre el espectador ante el formato monocanal es el existente entre un equipo de reproducción o proyección y otro para ocupar, una vez tras otra en una actitud que se repite hasta el agotamiento, un nuevo espacio receptivo. Esta contradicción entre caja negra dentro de la caja blanca ya ha sido señalado:

Consideramos que esta controversia no es tan visible al tratar de videoperformance, videoesculturas o videoinstalaciones, donde el visitante se desplaza buscando integrar en el espacio su visión fragmentada, sino que se materializa especialmente

en el momento en el que dentro de un museo —«caja blanca»— asistimos a una proyección dentro de la «caja negra» —simulación de la sala de exhibición cinematográfica tradicional—, donde la pieza impone una duración determinada que limita la libertad del espectador, al igual que sucede en la proyección de una película (del Portillo y Caballero, 2014: 100).

La videoinstalación, por el contrario, suele sortear las problemáticas de recepción de una imagen temporal en un espacio expositivo apelando a una estructura cíclica donde no es determinante el punto de comienzo de la interacción. El video monocal atiende frecuentemente a una «estructura narrativa tradicional, dependiente de un planteamiento inicial, de una progresión y la llegada a un estado final [...] de forma que es necesario ver la obra de principio a fin y en el orden prefijado...» (Rodríguez Mattalía, 2008: 250), lo que supone un inconveniente para el espectador de un espacio expositivo museístico donde los videos monocal sean tratados como obras físicas y no temporales. Resulta imposible ajustar los tiempos de visionado en los diferentes reproductores; tratar de ver en el orden lógico las obras supone considerables y, en muchas ocasiones, insalvables, retardos.

SOLUCIONES POSIBLES: ¿VIDEOARTE EN MUSEOS-PLATAFORMAS AUDIOVISUALES?

Hace más de treinta años, en 1992, Danto advertía en *Más allá de la Caja Brillo*:

Lo que ahora vemos es un arte que busca un contacto con las personas más inmediato de lo que permite el museo —arte en lugares públicos, específicos para ubicaciones dadas—, mientras por su lado el museo está luchando por acomodarse a las inmensas presiones que recibe desde dentro y desde fuera (Danto, 2003: 26).

Lo curioso de la premonición es que ni el mismo autor esperaba que décadas después el espectador-consumidor de productos artísticos culturales aspirara a hacerlo a la carta y sin salir de su hogar gracias a las facilidades otorgadas por la tecnología.

Ante colecciones de videoarte o media art ¿podría comenzar a pensarse en el museo como surtidor de contenidos expositivos a

la carta implementando plataformas de contenidos audiovisuales tal y cómo ya son de uso y disfrute social común? Hoy más que nunca «las plataformas virtuales se han convertido en apéndices activos de las instituciones culturales en su deseo de alcanzar a sectores de población cada vez más amplios en términos geográficos y culturales, y también en términos de franja de edad» (Jiménez-Blanco, 2014: 200).

Abundando aún más en esta idea, cabría asimilar que en la actualidad una plataforma puede ser también considerada como espacio expositivo, en tanto cabe denominar como tal al

espacio donde se ubica la obra [...] puesto que la importancia no radica en la ubicación, sino en la concepción de nuevos espacios donde albergar a un arte mutante y ecléctico, que espera la liturgia de su entendimiento como obra artística (Rodríguez Ibáñez, 2012: 184).

Aunque la mayor parte de exposiciones siguen basándose en la presentación de objetos, en muchos de los proyectos expositivos se incluyen operativos audiovisuales que pueden ser distinguidos entre medios lineales y medios no lineales. Los primeros albergan contenidos multimediales con una narrativa fija, mientras los segundos permiten al usuario controlar la temporalidad de dicha narrativa (Hughes, 2015: 169). En cualquiera de los casos la apreciación se referiría a unidades de apoyo al discurso expositivo y no a los contenidos intrínsecos del discurso mismo, aunque se debe insistir que los sistemas y modelos de interacción válidos para sistemas multimediales no lineales (de narrativa controlable) no sirven para ser adaptadas a sistemas multimediales lineales (de temporalidad fija) como representa video monocal.

De tal modo, es posible detectar el problema: en una exposición de videoocreaciones o videoperformances los contenidos se despliegan, pues es inherente al propio formato artístico, como medios lineales desubicados y enfrentados al discurso al que deberían respaldar y al espectador, estadio final del proceso de comunicación, que siempre se presenta dinámico, versátil y adaptativo.

El museo virtual ya ha nacido y sus modos son muy parecidos al del museo físico (avance secuenciado, posibilidad de realizar cambios de orientación en la experiencia, obviar a voluntad la información anexa a los contenidos...) excepto en el pago de entrada-canon, cuestión aún no bien resuelta. Las experiencias en este sentido han sido azarosas y muchas de las propuestas independientes han desaparecido (International New Media Gallery) des-

pués de una corta vida o perviven con enormes dificultades (International Museum of Women). Los que se mantienen, bien lo hacen por el esfuerzo y perseverancia de sus creadores —un ejemplo sería Espacio Bite (www.espaciobyte.org/), un museo de arte digital—, bien dependen de instituciones públicas (Museo de la Ciencia del CSIC) o bien representan la trasposición digital en red de los espacios (visitas virtuales) y colecciones (exploración 2D y 3D de las piezas) de museos físicos de gran relevancia. Por citar sólo algunos ejemplos, en el primer caso son interesantes las experiencias de la Galería de los Uffizi (www.virtualuffizi.com) o del Museo del Hermitage (www.hermitagemuseum.org) y en el segundo las del Museo del Prado (www.museodelprado.es/coleccion), el Victoria and Albert Museum (www.vam.ac.uk/collections) o del singular Hampson Virtual Museum (<https://hampson.cast.uark.edu/>).

En muchos casos no sólo ha cambiado la situación física objetiva del visitante que ha dejado «de sentir el cansancio de la visita, el dolor de pies, los empujones del público, las prohibiciones de los visitantes, el tedio de las visitas guiadas...» (Deloche, 2002: 189), sino que la visita misma ha trasmutado su naturaleza última, transformándose en «en metafórica, ya que ahora se realiza en un sofá, frente a una pantalla y con la ayuda de un puntero (el ratón) que retransmite y detiene las opciones del operador, facilitando también la rapidez de su engarce» (Deloche, 2002: 24).

La idea de un museo, y por tanto de unas colecciones, —en este punto museo y exposición se equiparan en función de su equidistancia con la colección— como una entidad deslocalizada no es algo nuevo. En el *V Congreso de la Federación Mundial de los Amigos de los Museos*, en 1984, se declaraba: «El inventario es un museo sin museo y sin amigos» (Deloche, 2002: 148). Un catálogo de videocreaciones, de video-performances o de imágenes en movimiento, por lo tanto, puede ser considerado también una colección y por ende, también una exposición, pero una exposición sin recorrido físico, cuyos itinerarios puedan ser decididos a tiempo real por el usuario, que ya no es visitante y sí cliente diferido.

ÚLTIMAS REFLEXIONES

A la luz de *No lo llames Performance / Don't call it Performance* (2003-2005) y de otros ejemplos expositivos de similares características y planteamientos museográficos, es posible concluir que los procesos de exhibición, al enfrentarse a propuestas colectivas y monográficas en torno al videoarte, deben ser profundamente repensados. Como ha quedado demostrado, las obras audiovisuales se extienden en el tiempo y son tiempo, las obras plásticas

se extienden en el espacio y son espacio. Tratar de adecuar las primeras a modelos museográficos basados en parámetros espaciales y a la mirada abreviada del espectador actual siempre es un error y finaliza en fracaso: para los artistas, para la institución, para el comisariado y, por encima de todo, para los espectadores. El comisariado, y la institución museística como responsable subsidiaria, deben adaptar el volumen y exigencia de los contenidos ofertados a través del mecanismo expositivo a los índices y capacidades de perceptibilidad y de receptibilidad del público y nunca al contrario.

Una posible opción para tratar de sortear la imposibilidad que plantea adaptar un medio, como lo es cualquier expresión de media art, cuyo marcador principal es el tiempo y su entidad la *no-fisicidad*, a un discurso museográfico tradicional, señalado por el espacio y la objetualidad física, resultaría de la transformación de la exposición en una plataforma de distribución de contenidos audiovisuales, plataforma abierta gestionada por el museo-institución. Dichos contenidos podrían ser seleccionados, organizados y reorganizados constantemente por un espectador no-visitante, adoptando para sí mismo el papel y el rol de comisario virtual.

Pero tal vez el tiempo de adecuación, de puesta al día de todos los parámetros museográficos y agentes vinculados a ellos con respecto a la exhibición de videoarte, haya pasado ya. Si una plataforma de contenidos video-artísticos ya puede ser considerada espacio expositivo, **¿sería posible, entonces, considerar plausible la suplantación de la figura del comisario (en sus facetas de seleccionador y secuenciador espacio-temporal de dichos contenidos) por el espectador-usuario? Y el museo, en lo que respecta a las colecciones de videoarte ¿podría quedar transformado en simple arquitectura de archivo, en un repositorio digital donde se alojasen las obras, en un disco duro centralizado? Y, finalmente, la experiencia del espectador ¿se desgajaría de la del visitante (físico) y trasmutaría a la de navegante (virtual)?** La respuesta positiva a estas preguntas ayudaría, como resultado colateral, a sortear nuestro común hábito por la argumentación déictica a la hora de definir qué es y qué no es arte.

Resulta inevitable pensar que, en este campo concreto, caminamos hacia un horizonte donde, en el universo de las artes audiovisuales, una opción viable para el museo reside en su transformación en repositorio de contenidos que saque a la luz —y rentabilice— su catálogo y colección audiovisual, una plataforma que permita al usuario operar sobre ellos bajo las mismas premisas del comisario, pero ahora desde cualquier lugar, en cualquier momento.

REFERENCIAS

- Barragán, P. (2004). No lo llames performance. Don't Call it Performance. En *No lo llames Performance. Don't Call it performance* (pp. 17-21). Salamanca: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Nueva York: Museo del Barrio.
- Broad Museum (s.f.). *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015*. <https://broadmuseum.msu.edu/exhibitions/moving-time-video-art-50>
- Carbon, C.-C. (2017). Art Perception in the Museum: How We Spend Time and Space in Art Exhibitions. *i-Perception*, 8(1), 1-15. DOI: 10.1177/2041669517694184
- CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. (s.f.). *Exposiciones. No lo llames performance / Don't call it Performance*. <http://www.caac.es/programa/perfor00/frame.htm>
- Centro de Arte Reina Sofía. (1987). *La imagen sublime. Video de creación en España (1970-1978). Programa de pases de cintas para la sala permanente*. https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/1987015-fol_es-001-la-imagen-sublime.pdf
- CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea. (2018). *Mirada País. Videocreación*. http://cgac.xunta.gal/ES/actividad-detalle/198/mypvideocreacion_es
- Cullen, D. (2011). Arte ≠ Vida: A History and Reflection on the Project. *Emisférica*, 8(1). <https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-81/8-1-essays/arte-vida-a-history-and-reflection-on-the-project.html>
- DA2, Domus Artium 2002. (s.f.). *No lo llames performance. Varios artistas*. <http://domusartium2002.com/es/EXPOSICION/nolollamesperformance>
- Danto, A. C. (2003). *Más allá de la Caja Brillo*. Madrid: Akal.
- Deloche, B. (2002). *El museo virtual*. Gijón: Trea.
- Del Portillo, A. y Caballero, A. (2014). Redefiniendo el videoarte: orígenes, límites y trayectorias de una hibridación en el panorama de la creación audiovisual española contemporánea. *Icono 14*, 12(2), 86-112. DOI: 10.7195/ri14.v12i2.707
- Frieling, R. y Herzogenrath, W. (eds.) (2007). *40jahrevideokunst.de Digitales erbe: videokunst in Deutschland von 1963 bis heute*. Stuttgart: Hatje Cantz Verlag.
- Goldberg, R. L. (2004). Sé mi espejo: el performance y la imagen en movimiento. En *No lo llames Performance. Don't Call it performance* (pp. 27-30). Salamanca: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Nueva York: Museo del Barrio.
- Hamer, K. D. (2011, febrero 22). Desperate Acts Macy Gallery, Columbia University. *Eyes toward the dove. Contemporary art & culture*. <https://eyes-towards-the-dove.com/2011/02/d-e-s-p-e-r-a-t-e-acts-macy-gallery/>
- Hughes, Ph. (2015). *Diseño de exposiciones*. Barcelona: Promopress.
- Jiménez-Blanco, M. D. (2014). *Una historia del museo en nueve conceptos*. Madrid: Cátedra.
- Mißelbeck, R. y Turck, M. (eds.) (2000). *Video Arts in Museums. Restoration and Preservation. New Methods of Presentation. The Idea of the Original*. Colonia: Museum Ludwig.
- MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2003). *No lo llames performance. Don't call it Performance*. https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/2003010-fol_es-001.pdf
- Pontbriand, Ch. (2014). Un manifiesto para PER/FORM. En Ch. Pontbriand (ed.), *PER/FORM. Como hacer cosas con [sin] palabras* (pp.11-33). Madrid: CA2M, Sternberg Press. Recuperado de https://issuu.com/revistadco/docs/catalogo_per_form_web/5
- Rico, J. C. (2012). Más es menos, menos es más. *Her&Mus, Heritage & Museography*, 9, 50-63. <https://www.raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313546/403664>
- Rodríguez Ibáñez, M. (2012). *Cómo la red ha cambiado el arte*. Gijón: Trea.
- Rodríguez Mattalía, L. (2008). *Arte videográfico: Inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis*. Valencia: Editorial Universidad Politécnica de Valencia.
- Sánchez, J.A. (2014). Actuar, realizar, manifestar. En Pontbriand, Ch. (ed.). *PER/FORM. Como hacer cosas con [sin] palabras*. Madrid: CA2M, Sternberg Press. https://issuu.com/revistadco/docs/catalogo_per_form_web/5
- Sichel, B. (2003). Video: 1996-2002. Monocanal. En *Monocanal*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Smith, J. K. y Smith, L. F. (2001). Spending Time on Art. *Empirical Studies of Arts*, 19(2), 229-236. DOI: 10.2190/5MQM-59JH-X21R-JN5J
- Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea. (2016). *Apología / Antología. Recorridos por el video en el contexto español*. <https://www.tabakalera.eu/es/apologia-antologia>
- Tinari, Ph. (2011, septiembre) Thirty Years of Chinese Contemporary Art-Moving Image in China (1988-2011). *Artforum*. <https://www.artforum.com/print/previews/201107/thirty-years-of-chinese-contemporary-art-the-moving-image-in-china-1988-2011-28867>
- VV.AA. (2000). Discussion: New Methods of Presentation. En *Video im Museum / Video Arts in Museums*. Colonia: Museo Ludwig.
- VV.AA. (2003). *Monocanal*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Zunzunegui, S. (1987). Espacio del sentido y escritura narrativa en el vídeo de creación. *Telos*, 9, 57-63.